

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН ЖИЛАНДИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Гульдана МЕЙРАМБЕК	Университет имени Сатбаева, Алматы, Казахстан
Канай РЫСБЕКОВ	Университет имени Сатбаева, Алматы, Казахстан
Маржан НУРПЕИСОВА	Университет имени Сатбаева, Алматы, Казахстан
Сауле СОЛТАБАЕВА	Университет имени Сатбаева, Алматы, Казахстан
Азиз КАЗАКОВ	Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
Нурсултон ХАМИТОВ	Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Аннотация. Рассмотрены особенности проявления геомеханических процессов и пути их решения на рудниках Жиландинского рудного поля Корпорация «Казахмыс». Для надежного прогнозирования и предотвращения опасных геомеханических явлений в районе Жиландинского рудного поля создан геодинамический полигон, в состав которого входят современные измерительные комплексы. С применением средств геодинамического полигона выявлены важные закономерности поведения удароопасного массива горных пород и обоснован показатель оценки его состояния. В условиях проявления техногенной сейсмичности при усложнении геомеханических и гидрологических условий отработки месторождений требуется дальнейшее развитие методов и средств геодинамического полигона Жиландинского рудного поля, разработки инновационных методов и средств мониторинга на участках, в которых прогнозируются опасные геодинамические проявления и обоснование их надежных предвестников.

Ключевые слова: техногенная сейсмичность, геодинамика, тектоническая структура, напряженно-деформированное состояние, массив горных пород, геомеханический мониторинг, геодинамический полигон.

JILANDI KON MAYDONINING GEODINAMIK
POLIGONI: NATIJALAR VA ISTIQBOLLARI

Guldana MEYRAMBEK,
Satbayev universiteti,
Olmaota, Qozog'iston

Kanay RISBEKOV,
Satbayev universiteti,
Olmaota, Qozog'iston

GEODYNAMIC POLYGON OF THE JILANDI
ORE FIELD: RESULTS AND PROSPECTS

Guldana MEIRAMBEK,
Satbayev University, Almaty,
Kazakhstan

Kanay RYSBEKOV,
Satbayev University, Almaty,
Kazakhstan

Marjan NURPEISOVA,
Satbayev universiteti,
Olmaota, Qozog'iston

Saule SOLTABAYEVA,
Satbayev universiteti,
Olmaota, Qozog'iston

Aziz KAZAKOV,
Islom Karimov nomidagi Toshkent
davlat texnika universiteti

Nursulton HAMITOV,
Islom Karimov nomidagi Toshkent
davlat texnika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Kazakhmys" korporatsiyasining Jilandi kon maydoni rudasida geomexanik jarayonlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqilgan. Jilandi kon maydoni hududida xavfli geomexanik hodisalarni ishonchli bashorat qilish va ularning oldini olish maqsadida geodinamik poligon tashkil etilgan. Ushbu poligon zamonaviy o'lchov tizimlaridan iborat. Geodinamik poligon vositalaridan foydalanish natijasida zarba xavfi yuqori bo'lgan tog' jinslari massividagi muhim qonuniyatlar aniqlanib, ularning holatini baholash ko'rsatkichi asoslab berilgan. Texnogen seysmiklik, ya'ni inson faoliyati natijasida yuzaga keluvchi yer silkinishlari sharoitida, konlarni ishlash jarayonida geomexanik va gidrogeologik sharoitlarning murakkablashuvi kuzatilmoqda. Shu sababli Jilandi kon maydoni geodinamik poligonining usullari va vositalarini yanada rivojlantirish, xavfli geodinamik hodisalar bashorat qilinayotgan uchastkalarda innovatsion monitoring usullari va vositalarini ishlab chiqish hamda ishonchli belgilarini (oldindan ogohlantiruvchi ko'rsatkichlarini) asoslash zarurdir.

Kalit so'zlar: texnogen seysmik faollik, geodinamika, tektonik tuzilma, kuchlanish-deformatsiya holati, tog' jinslari massivi, geomexanik monitoring, geodinamik poligon

Marzhan NURPEISOVA,
Satbayev University, Almaty,
Kazakhstan

Saule SOLTABAYEVA,
Satbayev University, Almaty,
Kazakhstan

Aziz KAZAKOV,
Tashkent State Technical University
named after Islam Karimov

Nursulton KHAMITOV,
Tashkent State Technical University
named after Islam Karimov

Abstract. This paper examines the characteristics of geomechanical processes and possible solutions at the mines of the Jilandi ore field operated by the "Kazakhmys" Corporation. To ensure reliable forecasting and prevention of hazardous geomechanical phenomena in the Jilandi ore field area, a geodynamic polygon has been established, which includes modern measuring systems. Using the instruments of the geodynamic polygon, important patterns in the behavior of rock masses prone to rockbursts have been identified, and an indicator for assessing their condition has been justified. Under the conditions of technogenic seismicity, where geomechanical and hydrological conditions of mine operation become more complex, further development of the methods and tools of the Jilandi ore field geodynamic polygon is required. It is also necessary to develop innovative monitoring techniques and equipment for areas where hazardous geodynamic events are anticipated and to substantiate reliable precursors for their early detection.

Keywords: technogenic seismicity, geodynamics, tectonic structure, stress-strain state, rock mass, geomechanical monitoring, geodynamic test site

Цель работы. Повышение промышленной и экологической безопасности разработки Жиландинских групп месторождений на основе совершенствования методики ведения мониторинга и прогнозирования опасных геомеханических процессов путем моделирования напряженно-деформационного состояния массива. Проблема управления геодинамическими процессами решается на основе разработанной методики ведения геомониторинга состояния откосов карьеров, предусматривающей комплексный учет и анализ всех природных и техногенных факторов, а также численным моделированием их устойчивости.

Методика. В работе использован комплексный подход, включающий: инженерно-геологическое изучение структурно-тектонического строения массива горных пород с картированием нарушенных участков, нарушений и зон дробления пород, инструментальные маркшейдерские наблюдения

с использованием современных приборов и разработанных авторами средств мониторинга и оценку изменения напряженно-деформированного состояния массива путем моделирования структуры и геометрии прибортового массива.

Результаты. Разработана методика ведения комплексной системы геодинамического мониторинга. Предложен новый метод создания геодинамического полигона (ГДП). Результаты исследования внедрены на действующих горно-добывающих предприятиях при выполнении проектов «Комплексный мониторинг медленных деформационных процессов земной поверхности при крупномасштабном освоении рудных месторождений Центрального Казахстана» и «Разработка высокоэффективной методики мониторинга за геотехническим состоянием горного массива для оценки и прогноза деформационных процессов при освоении месторождений», а также использованы в учебном процессе Satbayev University.

Научная новизна. В результате проведенных НИР созданы и внедрены в производство:

- геодинамический полигон (ГДП) района;
- разработанные конструкции постоянных (наземных и подземных) пунктов принудительного центрирования (ППЦ), позволяющие повысить производительность и точность наблюдений;
- способ укрепления стационарных карьерных откосов прогнозирования напряженно-деформированного состояния (НДС) массива;
- состав укрепляющего раствора из отходов горного производства для повышения устойчивости нарушенных участков уступов карьера.

Новизна разработанных способов и средств подтверждены Патентами РК на изобретение.

Введение. Техногенная сейсмичность — одна из актуальных проблем, имеющая место при ведении крупномасштабных горных работ в сложноструктурном массиве горных пород, которая может повлечь за собой не только катастрофические технико-экономические последствия, в том числе техногенные землетрясения, горные удары, оползни, но иногда приводит к человеческим жертвам, на что указывают материалы Международного симпозиума по горным ударам и шахтной сейсмичности в рудниках [1–3] и управлению этими процессами повсеместно уделяется большое внимание, о чем свидетельствует возросшее число публикаций на эту тему [4–6].

Геодинамическое обеспечение, сопровождающее разработку месторождений твердых полезных ископаемых, как правило, базируется на инженерных подходах, адаптированных к конкретным горно-геологическим условиям. Однако при этом не учитываются особенности строения подработанных толщ, физико-механических свойств пород и геологической среды, что сказывается на достоверности геомеханических оценок реальных

горнотехнических ситуаций. Учет перечисленные факторы в расчетах возможно за счет введения и анализа результатов мониторинга недр.

Объектом исследования является межднорудные месторождения Жиландинской группы АО «Корпорация Казахмыс» в Казахстане. Поскольку разведанные запасы медной руды Жезказганского месторождения постепенно дорабатываются, на современном этапе сложилась необходимость выявления запасов руды для продления жизни этого месторождения еще на 40–50 лет, а также разработки новых месторождений вблизи городов Жезказгана и Сатпаева. В настоящее время создаются условия для расширения минерально-сырьевой базы Центрального Казахстана. Это месторождения: Восточная и Западная Сарыоба, Кипшакбай, Карашошак, Итауз, разрабатываемые Жиландинским рудником (рис. 1).

Рис. 1. Жиландинская группа месторождений

На этой территории кафедрой Маркшейдерского дела и геодезии Satbayev University проводится комплексные исследования геодинамических процессов, учет которой позволяет точнее оценивать характер и параметры поля тектонических напряжений, особенно в районе интенсивного ведения горных работ с применением современных приборов, а также разработанных авторами средств наблюдений. Свидетельством этому являются проводимые нами исследования по грантовым проектам: AP08053410 «Разработка инновационных методов прогнозирования и оценки состояния массива горных пород для предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера» (2018-2020 гг), AP08857097 «Комплексный мониторинг медленных деформационных процессов земной поверхности при крупномасштабном освоении рудных месторождений Центрального Казахстана» (2020-2022 гг), AP14871828 «Исследование и разработка высокоэффективной методики мониторинга за геотехническим состоянием горного массива для оценки и прогноза деформационных процессов при освоении месторождений» (2022-24 гг) и AP23489269 «Геотехническое мониторингирование геодинамического

состояния геолого-структурной среды массива горных пород при освоении недр для обеспечения промышленной надежности». (2024-2026 гг)

На этой основе поставлена цель, обоснована идея и сформулирована структура комплексного мониторинга и моделирования напряженно-деформированного состояния массива горных пород в Центральном Казахстане.

Результаты и обсуждение. Детально изучены **горно-геологические** и горно-технические условия Жиландинских групп месторождений. В рудном поле выявлено 11 рудных залежей, в составе которых разведано 109 рудных тел. Наиболее крупные залежи приурочены к таскудукскому горизонту. Простираение их северо-восточное, протяженность до 3200 м, мощность от 0,5 до 17 м, размер по падению до 1400 м. Массив горных пород осложнены тектоническими нарушениями, породными контактами, и содержащего горные выработки различных форм и размеров, которые в значительной степени затрудняет их разработку[7].

Структурные особенности горного массива определяют развитие геомеханических и геодинамических процессов при его разработке. Сдвигание горных пород при подземном способе разработки, устойчивость карьерных откосов напрямую связаны тектоникой и со структурными особенностями горного массива. С целью повышения эффективности съемки трещиноватости горных пород нами был применен 3D сканер Leica ScanStation, который позволил достаточно подробно изучить элементы залегания трещин и разрывных нарушений (рис.2). При обработке результатов лазерного сканирования был использован программный комплекс «Maptek I-SiteStudio», где вычисляются значения элементов залегания трещин: азимута простираения, углов падения и размеров породных блоков[8].

Рис.2 - Съемка трещиноватости горных пород и результаты съемки:
а) съемка лазерным сканером, установленного на постоянном
грунтовом репере; б-цифровая модель борта и в -элементы залегания
трещин на экране компьютера.

Исследованы физико-механические свойства(ФМС) пород массива, результаты которых позволил установить графо-аналитические зависимости прочностных свойств пород массива с глубиной их залегания и оперативно вносить изменения в погоризонтные расчеты устойчивости горных выработок

[9, 10]. На основе проведенных исследований получены количественные и качественные характеристики свойств пород месторождений Центрального Казахстана. Эти характеристики будут использованы при решении ряда технических задач на карьерах и подземных рудниках: при оценке устойчивости уступов и бортов карьеров: расчетных целиков и предельных потолочин, для обобщения результатов инструментальных наблюдений и уяснения физической стороны процесса сдвижения.

Важнейшей геомеханической характеристикой массива горных пород является его напряженное –деформационное состояние (НДС). К настоящему времени выработаны различные методы и способы контроля НДС породного массива. Нами для изучения НДС массива пород разработан «Сейсмоакустический метод прогнозирования НДС массива горных пород и внедрен в производство [11, 12].

Характерные особенности тектонических движений нашли своё отражение в прибортовых массивах карьера Восточная Сарыоба. На изучаемом карьере на всем протяжении рабочего борта сформированы большие участки осыпей и обрушений, причиной которых является насыщение водой глинистых пород и несоответствие фактических параметров, рекомендуемым по условию устойчивости.

Наряду с лазерным сканированием карьера Восточный выполнена съемка с применением БПЛА модели MATRICE 300 RTK, которая спроектирована на основе обновленной программно-аппаратной платформы и оснащена широким спектром функций на базе искусственного интеллекта. По результатам съемок получена 3D карьера Восточный с целью проектирования наблюдательной станции (рис. 3).

Рис. 3- Оползни на восточном (а) и южном(б) бортах карьера Восточная Сарыоба

Масштабы влияния карьеров, их отвалов, хвостохранилища, подземной добычи таковы, что их воздействие накладывается друг на друга, создавая сложные закономерности формирования вторичного поля напряжений. Один из аспектов этого явления – изостатические вертикальные перемещения. Поэтому сложившиеся в данном районе масштабы производства требуют углубленного изучения и контроля за происходящими

процессами во избежание неконтролируемых катастрофических проявлений геомеханических процессов.

В таких условиях эффективная и безопасная отработка рудных жил возможна только при организации геомеханического мониторинга состояния породных массивов, заключающегося: в систематических наблюдениях за пространственно-временными геомеханическими процессами, возникающими в массиве горных пород в результате его отработки; в математической обработке результатов наблюдений; содержательном анализе и прогнозе состояния породных массивов, разработке решений по управлению негативными процессам.

Ведение мониторинга за состоянием массива горных пород при разработке месторождений, занимающих большую площадь, состоящих из нескольких залежей и залегающих в различных глубоких горизонтах, требует создания *геодинамического полигона* (ГДП). Для визуального обзора исследуемой территории и составления схем расположения профильных линий ГДП на месторождении Восточная Сарыоба была выполнена аэросъемка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) со спутниковым приемником на борту от производителя Topodrone, ортофотоплан съемки приведены на рис 4. Для более детального, а с экономической точки зрения (не надо проводить закладку профильных линий по всему горному отводу) выгодного изучения геодинамических процессов при разработке месторождений в Центральном Казахстане, рудные жилы которых залегают на значительных глубинах и разбросаны по полю, геомеханической школой Satbayev University предложен и осуществлен новый подход к созданию ГДП. Созданы «узловые» ветви, состоящие из *опорных пунктов* и *деформационных нивелирных реперов* [13, 14]. Все узловые пункты ГДП расположены в соответствии с рудными жилами и привязаны к пунктам триангуляции Государственной геодезической сети (рис.3, а).

**Рис.4, а – Ортофотоплан со схемой расположения профильных линий на геодинамическом полигоне (зеленым цветом – опорные пункты; красным- пункты триангуляции)
4, б – GPS-наблюдения на постоянных пунктах принудительного центрирования**

Усовершенствована конструкция опорных пунктов ГДП (рис.3,б). Техническим результатом изобретения постоянного геодезического пункта принудительного центрирования (ПГППЦ) является повышение точности и оперативности измерения при отсутствии штативов в пунктах стояния для наблюдения, обеспечение защиты устройства от внешних воздействий (таких как дождь, снег). На конструкцию ПГППЦ получен патент Республики Казахстан на изобретение [15].

В 2023 году на основе геомеханического исследования горно-геологических условий месторождения были разработаны проекты наблюдательных станций: наземные и подземные. В проектах рассмотрены вопросы создания системы геомеханического мониторинга на основе инструментальных маркшейдерско-геодезических наблюдений с использованием электронного тахеометра и GPS приемников спутниковой системы позиционирования.

Широкое внедрение в практику маркшейдерско-геодезических работ электронных тахеометров и спутниковых GPS приборов, дает уникальную возможность быстро и точно определить параметры сдвижения массива горных пород и вести регулярные, непрерывные наблюдения за изменением этих параметров во времени.

Многолетний опыт маркшейдерских инструментальных наблюдений за деформациями породных массивов на руднике позволил внедрить постоянные пункты принудительного центрирования для ГНСС оборудования и электронных приборов [16].

Для исследования состояния прибортового массива на карьерах был применен метод лазерного сканирования. Лазерное сканирование позволяет создать цифровую модель всего окружающего пространства, представив его набором точек с пространственными координатами.

Комбинированная открыто-подземная разработка приводит к перераспределению напряжений, вызвав повышенную их концентрацию ниже дна карьера и смещение массивов пород в сторону выработанного пространства. Деформации бортов карьера могут изменить напряженное состояние вокруг подземных выработок и осложнить их отработку.

На основе комплексного геомеханического мониторинга, проводимого на месторождении Сарыоба в период 2021-2024 гг. составлена схема сдвижения горных пород (рис. 5).

Рис.5, а – Схема деформирования горных пород при комбинированной отработке месторождении; 5, б-схема образования трещин в подкарьерном слое при его подработке.

*Зоны: 1-обрушения; 2-плавного прогиба; 3-предельного напряженного состояния; 4, 5, 6-растяжения и сжатия в подкарьерном слое; 7-оползневой призмы; 8-прибортового массива; А-Б – линия, разделяющая 7 и 8 зоны – поверхность скольжения
а-первое появление трещин в изгибающемся слое; б-раскрытие глубины трещин; с- разрушение слоя при знакопеременных деформациях*

В ней выделено две области: разгрузки и повышенного горного давления, и восемь зон, отличающихся характерными, свойственными только для этих зон особенностями.

Область разгрузки разделена на зоны, характеризующиеся различной степенью нарушенности массива: обрушения, сквозных и локальных трещин. Согласно этой схеме в подработанной толще можно выделить восемь зон, которые различаются по условиям деформирования и степени трещинообразования. Основное внимание было уделено исследованию несущей способности дна карьера (потолочина 1-горизонта) и подэтажных целиков. Целики изначально находятся в упругом состоянии, однако с течением времени соляные целики могут перейти в пластическое состояние (или состояние текучести), например вследствие развития реологических процессов. В результате прогиба подкарьерном слое появляются растягивающие напряжения и при определенной величине пролета они достигают предела прочности пород на разрыв и на верхней и нижней поверхностях слоя начинают появляться поперечные трещины. Дальнейшее

увеличение пролета ведет к соответствующему росту растягивающих напряжений и развитию трещин [17].

Моделирование напряженно-деформированного состояния массива

В настоящее время для геомеханической оценки природных и техногенных массивов широко применяются разнообразные специализированные программы, базирующиеся на использовании численных методов решения, заимствованных из механики твердого деформируемого тела, например, метод конечных элементов (МКЭ) и метод граничных элементов (МГЭ).

Целью математического моделирования было установление закономерностей распределения смещений, деформаций и напряжений в массиве горных пород в зоне взаимного влияния открытых и подземных горных выработок.

В качестве исходных данных была принята топология горных выработок рудника Восточная Сарыоба (карьера и подземного участка). Кроме этого были изучены влияния тектонических разломов внутрикарьерных отвалов и на подземные горные выработки. В северной части транспортного коридора между 10 и 18 профилями на месторождении происходит тектонический разрыв. Рассчитано и смоделировано влияние этого разрыва на подземную разработку. Для расчета горного давления была использована программа Examine2D от канадской компании RocScience со следующими параметрами: коэффициент Пуассона 0,2; модуль Юнга 90,1 - 94,76; плотность 2,7 т/м³. Так как, указанная программа не учитывает вес отвала, давление отвала добавлено вручную (3 МПа).

На рис.6,а показано вероятное влияние разлома, проходящего недалеко от выработки. Из рисунка видно, что из-за разлома создается незначительное влияние.

**Рисунок 6. а) влияние разлома на выработку;
б) зоны вероятных сдвижений**

На рис.6,б показана средняя вероятность сдвижения (м) в районе выработки, а на рис.7 показан коэффициент запаса устойчивости.

Рис. 7 - Коэффициент запаса устойчивости

По результатам моделирования установлено, что массив горных пород в зоне влияния траншеи испытывает поднятие и интенсивные горизонтальные смещения в сторону участков рудных тел, расположенных ниже дна траншеи, а подземная горная выработка находится в зоне повышенного горизонтального давления.

Поскольку конечной целью для всех геомеханических исследований является обеспечение промышленной безопасности, то для предотвращения дальнейшего обрушения уступов бортов карьера нами разработан способ укрепления стационарных карьерных откосов, техническая новизна, который подтвержден патентом РК [10].

Выводы:

В результате комплексного мониторинга состояния Жиландинских групп месторождений Центрального Казахстана внедрены в производство:

- созданная база геопространственных данных о рудных месторождениях Центрального Казахстана, изучены ФМС и НДС массива горных пород нижних горизонтов рудника для создания трехмерных моделей горно-геологических объектов с учетом изменения их в процессе освоения недр;

- созданный для региона «кустовой» метод геодинамического полигона;

- разработанная конструкция постоянного геодезического пункта принудительного центрирования (ГППЦ), позволяющие повысить производительность и и точность наблюдений;

- состав укрепляющего раствора из отходов горного производства для повышения устойчивости нарушенных участков уступов карьера.

Новизна разработанных способов и средств подтверждены Патентами РК на изобретение.

Настоящее исследование выполнено в рамках ГФ МНиВО РК АР23489269

Список использованной литературы:

1. Rockburst and seismicity in mines proceedings. Australia, Australian Centre for Geomechanics, 2005.
2. John V. Simmons. Geotechnical risk management in open pit coal mines, Australian Center Geomechanics Newsletter, 2012, no. 22, pp. 1–4.
3. Melnikov N. N. Environmental problems in the XXI century and the development of subsoil. In the book Development of the subsoil and environmental problems of the XXI century, Moscow, Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources, Russian Academy of Sciences, 2010, pp. 26–45.
4. Trubetskoy K. N. State and main directions of integrated development and conservation of resources of the earth's interior, Problems and prospects for integrated development and conservation of the earth's interior, materials of the IV conference of the Intern. scientific school acad. RAS K.N. Trubetskoy, Moscow, Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources, Russian Academy of Sciences, 2020, pp. 5–11.
5. Mikhailova N.N., Uzbekov A.N. Tectonic and man-made earthquakes in Central Kazakhstan //News of NAS RK. Series of geology and technical sciences, №3, 2018.- 137-145 p.
6. Rylnikova M.V., Yun A. B., Terentyeva I. V. Replenishment of retired capacities of mines at the stage of finalizing balance reserves of the deposit — condition for the environmentally balanced development of the Zhezkazgan region // Mine Surveying. 2016. № 5. - 6–10p.
7. Nurpeisova, M.B., M.Zh.Bitimbayev, K. B. Rysbekov, R. Shults Geodetic substantiation of the Saryarka copper ore region// News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakh-stan-Series of Geology and Technical Sciences. 2020. Vol.6. P.194-202. <https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.147>
8. Середович В.А. Наземное лазерное сканирование: Монография.– Новосибирск: СГГА, 2009. – 261 с.
9. Bazaluk O., Rysbekov K., Nurpeisova M., Lozynskiy V., Kyrgisbayeva G., Turumbetov T. Integrated monitoring for the rock mass state during rge-scale subsoil development. / Frontiers in Environmental Science. Accepted paper [electronic resource]. -2022. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.852591/full>
10. Method for predicting FMS and SSS of an array. Certificate of entry into the state register of rights to objects protected by copyright No. 19300 dated July 12, 2021. Authors: Kyrgyzbaeva G.M. and Nurpeisova M.B.
11. Nurpeisova M.B., Aбенov A.M., Miletenko N.A, Highly efficient monitoring procedure for deformation pred. iction in copper ore mining// Eurasian Mining. 2023. No. 1. pp. 19–24 3 DOI: 10.7580/em.2023.01.04.

12. Patent RK No.35898. Publ.14.10.2022. Seismoacoustic method for predicting the SSS of an array "(Nurpeisova M.B., Bitimbaev M.Zh., Rysbekov K.B., Kyrgyzbayeva G.M. Committee on Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan. -Astana, 20222

13. Новый подход к созданию ГДП. Свидетельство о внесении сведения в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №203602 от 17.09. 2021 г. Авторы: Кыргызбаева Г.М.и Нурпеисова М.Б., Исагазы М.Д., Турумбетов Т.А

14. Nurpeisova M. B., Rysbekov K.B., Kasymkhanova Kh.M., Kirgizbaeva G.M., Soltabayeva S.T. Comprehensive monitoring of geodynamic polygon of deposits in central Kazakhstan// Collection of works the 18th International Congress for Mine Surveying in Xuzhou, China from October 24th till October 29th 2023.pp.11-19.

15. Патент РК № 35798 от 11.03.2021. Наземный постоянный геодезический пункт принудительного центрирования приборов/ М. Нурпеисова, К..Рысбеков, Ш..Айтказинова, Н.Доненбаева, Ж.Нукарбекова, К.Дербисов от 11.03.2021 г.- Астана.

16. Rysbekov K.B., Kyrgyzbayeva D.M., Miletenko N.A., Kuandykov T.A. Comprehensive monitoring of the territory zhilandi fields groups// Eurasian Mining. – 2024. Vol.1 – P. 3-7

17. Nurpeisova M. B. Salkynov A.T., Soltabayeva S.T. Miletenko N.A Patterns research of geomechanical development processes in combined development method// Eurasian Mining. – 2024. Vol.1 – P.7-11.

18. Патент РК на полезную модель № 8408 от 08.09.2023. Способ укрепления стационарных карьерных откосов (авторы: Рысбеков К.Б., Нурпеисова М.Б., Касымканова Х.М., Кыргызбаева, Г.М., Солтабаева С.Т.)